

**“O‘ZBEKISTON SANOAT TARMOQLARIDA INNOVATION
RIVOJLANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI” (JIZZAX VILOYATI
MISOLIDA)**

Obidova Feruza Yaxyoyevna

obidova.feruza@bk.ru

Jizzax politexnika instituti “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasida dotsenti

Axmedova Yulduz Sunatullayevna

yulduzaxmedova1981@gmail.com

Jizzax politexnika instituti “Iqtisodiyot va menejment” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston sanoat tarmoqlarining hozirgi bosqichdagi rivojlanish jarayonlari, hududiy sanoat salohiyatining oshishi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va investitsion faoliyatni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi. Mamlakatda 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarning natijalari, texnoparklar, innovatsion zonalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasidagi yangi tendensiyalar ilmiy asosda tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, sanoat rivoji, investitsiya, Jizzax viloyati, texnopark, iqtisodiy samaradorlik, raqamli texnologiyalar.

**“Economic efficiency of innovative development in the industrial sectors of
Uzbekistan (on the example of Jizzakh region)”**

Obidova Feruza Yakhyoevna

obidova.feruza@bk.ru

Associate Professor, Department of Economics and Management, Jizzakh

Polytechnic Institute

Axmedova Yulduz Sunatullaevna

yulduzaxmedova1981@gmail.com

Assistant, Department of Economics and Management, Jizzakh Polytechnic Institute

Annotation: This article analyzes the current development processes of industrial sectors of Uzbekistan, the increase in regional industrial potential, the economic efficiency of introducing innovative technologies and developing investment activities. The results of the reforms implemented in the country within the framework of the innovative development strategy for 2022-2026, new trends in the field of technoparks, innovation zones and renewable energy sources are analyzed on a scientific basis.

Keywords: Innovation, industrial development, investment, Jizzakh region, technopark, economic efficiency, digital technologies.

Hozirgi iqtisodiy rivojlanish bosqichida dunyo mamlakatlari sanoat tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish va ekologik barqarorlikni taʼminlash global iqtisodiyotning ustuvor yoʻnalishlariga aylanmoqda. Natijada, sanoat sohalarida yuqori qoʻshimcha qiymat yaratish, eksport salohiyatini kengaytirish va xalqaro mehnat taqsimotida faol ishtirok etish imkoniyatlari ortmoqda. Oʻzbekiston Respublikasi ham jahon iqtisodiyotidagi ushbu tendensiyalardan chetda qolmay, soʻnggi yillarda iqtisodiyotning modernizatsiyasi, texnik va texnologik qayta jihozlanishi hamda yangi sanoat tarmoqlarini shakllantirish boʻyicha kompleks islohotlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, “Innovatsion rivojlanish strategiyasi – 2030”, “Sanoatni rivojlantirishning 2022–2026-yillarga moʻljallangan konsepsiyasi” kabi dasturlar ishlab chiqilib, ishlab chiqarish jarayonlariga ilgʻor texnologiyalarni joriy etish uchun huquqiy, moliyaviy va tashkiliy asoslar yaratilgan.

Sanoat korxonalarining texnik qayta jihozlanishi natijasida ishlab chiqarish hajmi ortib, mahsulot tannarxi pasaymoqda, eksportga yoʻnaltirilgan tayyor mahsulotlar ulushi esa barqaror oʻsish tendensiyasini namoyon etmoqda. Shu bilan birga, mahalliy xomashyo bazasidan oqilona foydalanish, energetik samaradorlikni oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali iqtisodiy oʻsishning sifat koʻrsatkichlari yaxshilanmoqda.

Bugungi kunda innovatsion rivojlanish mamlakat iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. Innovatsiyalarni qoʻllash nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki yangi ish oʻrinlari yaratish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va xalqaro bozorlarda milliy brendlarni targʻib qilish imkonini beradi. Shu bois, Oʻzbekiston sanoat tarmoqlarida ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlashtirish, startap va texnoparklar faoliyatini kengaytirish, investitsion muhitni yanada yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi.

2022–2026 yillarga moʻljallangan Innovatsion rivojlanish strategiyasi doirasida respublikada innovatsion faoliyat subʼektlari sonini 613 tadan 2 250 tagacha oshirish, texnoparklar, texnologiya transfer markazlari, venchur fondlari va ilmiy ishlab chiqarish klasterlari tarmogʻini kengaytirish belgilangan. Bu esa hududiy sanoat tarmoqlarida yangi texnologiyalarni joriy etish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Jizzax viloyati misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2023 yilda viloyat yalpi hududiy mahsuloti 33,3 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, sanoat ulushi 16,9 foizga yetgan. Viloyatda 2022 yilda 572 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 7 371 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Xorijiy investitsiyalar hajmi esa 414 million AQSH dollarini tashkil etib, rejalashtirilgan ko'rsatkichning 105 foizi bajarilgan.

2024 yilning birinchi choragida esa Jizzax viloyatida 4 889,9 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Hududda yangi korxonalar, jumladan, "Master Building Products" MCHJ, "Iruskon" qandolat fabrikasi va boshqa ishlab chiqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan 270 Megavattli quyosh elektr stansiyalari ishga tushirilgan bo'lib, bu 71 million kub metr gaz tejalishiga imkon berdi.

Shuningdek, texnoparklar va innovatsion zonalar faoliyatini kengaytirish orqali hududiy iqtisodiy o'sish sur'atlari yanada tezlashmoqda. IT Park Uzbekistan startaplar va texnologik kompaniyalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. 2025 yilda esa sun'iy intellekt va ma'lumotlar himoyasi bo'yicha qonun loyihasi ko'rib chiqilib, bu raqamli iqtisodiyot sohasidagi huquqiy asoslarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, innovatsion rivojlanish va sanoatni modernizatsiya qilish O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Hududlarda, jumladan, Jizzax viloyatida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari, texnologik yangilanishlar va qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi tashabbuslar sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Innovatsiyalarni boshqarish tizimini takomillashtirish esa iqtisodiy o'sishning uzluksizligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Innovatsion rivojlanish strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2022 yildagi PF-165-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 apreldagi PQ–5101-son qarori.
3. www.review.uz – Iqtisodiy sharh portali, 2024 yilgi Jizzax viloyati tahlili.
4. www.jizzaxstat.uz – Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.
5. www.daryo.uz – 2023 yilgi investitsiya loyihalari haqidagi ma'lumotlar.
6. Obidova F., Shirinov K. INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH //Russian-Uzbekistan Conference. – 2024. – С. 102-104.
7. Обидова Ф. Я., Загарян М. Т. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 3-1 (130). – С. 782-785.

8. Yahyoeyevna, O. F., & Tatulovna, Z. M. (2024). ISSUES OF PROVIDING ECONOMIC STABILITY UNDER THE INFLUENCE OF FACTORS OF SAVING. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 374-379.
9. Обидова, Ф. Я. (2023). УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 929-932.
10. Obidova F., Umarova Z., Rashidova B. Opportunities to increase the efficiency of the development of tourism services (In the example of Jizzakh Region) //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Axmedova, Y. S. (2024). INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING MAZMUNI VA MOHIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(2), 521-524.
12. Axmedova, Y. S., & qizi Mamadiyorova, F. S. (2024). XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 611-614.
13. Ахмедова, Ю. С. (2023). Инвестициялар-Иқтисодиётни Модернизациялашнинг Бош Омили. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali*, 3(1), 226-229.
14. Sunatullayevna, A. Y., & Jalol o'g'li, T. J. (2024, February). ZAMONAVIY MENEJER MODELINI YARATISH MASALASI HAQIDA. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 32-34).
15. Sunatullayevna, A. Y. (2024). Issues of Formation and Management of the Innovation Strategy of Higher Education Institutions. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(2), 123-128.
16. Sunatullayevna, A. Y., & Sh, M. F. (2024, February). MOTIVATSIYANING BOSQARUVDAGI AHAMIYATI. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 86-90).
17. Axmedova, Y. S., & Shaldarbekova, A. B. (2024). JAMOAGA MOSLASHTIRISH PERSONALNI BOSHQARISHDA BIR OMIL SIFATIDA. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 445-447.
18. Axmedova, Y. S., & Akromjon o'g'li, N. A. (2024, March). BOSHQARUVDA MOTIVATSIYANING AHAMIYATI. In *Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 7, pp. 12-14).
19. Yahyoeyevna, O. F. (2024, February). RESPUBLIKAMIZDA AHOLI BANDLIGI MENEJMENTI MASALALARINI ISTIQBOLLARI. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 2, pp. 25-31).
20. Обидова, Ф. Я. (2023). Управление системой качества на предприятиях. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 929-932.